

GEOTECNOLOGIAS E ENSINO DE GEOGRAFIA: USO DO RECURSO DIDÁTICO GOOGLE EARTH

Alany Ferreira de Sousa Macedo¹
Caio da Silva de Araujo²
Danilo Alves Ribeiro³
Elinne Feitosa Barros⁴
Elisa Araujo Rodrigues⁵
Juliana Oliveira Araújo⁶

¹Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, alanymacedo@aluno.uespi.br.

²Graduando do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, caioaraujo@aluno.uespi.br.

³Graduando do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, daniloribeiro@aluno.uespi.br.

⁴Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, elinnebarros@aluno.uespi.br.

⁵Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, elisarodrigues@aluno.uespi.br.

⁶Professora Mestra do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI/Campus Piriipiri, oliara.juliana@gmail.com.

DOI:

RESUMO

O ensino de Geografia tem sofrido transformações provocadas pelas tecnologias e pela necessidade de desenvolvimento de uma aprendizagem mais dinâmica e significativa. No cenário atual, marcado pela ampla digitalização das informações, métodos tradicionais como alfabetização cartográfica precisam ser ressignificados para acompanhar as novas formas de construção do conhecimento. Nesse contexto, as geotecnologias se destacam como ferramentas inovadoras que permitem coletar, analisar e interpretar informações espaciais por meio de imagens de satélite, mapas temáticos e Sistemas de Informação Geográfica (SIG), pois auxiliam no desenvolvimento da capacidade dos estudantes de extrair dados relevantes e formular hipóteses fundamentadas sobre o espaço geográfico. “A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca a importância das tecnologias digitais na educação, incentivando seu uso para potencializar a aprendizagem e desenvolver habilidades essenciais para o século XXI” (Dapper, 2025, p. 114). Dentre as geotecnologias, destaca-se o Google Earth desenvolvido pela Google, empresa de origem estadunidense, o Google Earth Pro compreende um software que tem como um dos seus objetivos apresentar imagens tridimensionais do globo terrestre (Sousa, Sousa e Viana, 2025, p. 127). Assim, este estudo objetivou verificar a contribuição das geotecnologias para o ensino de geografia. Os procedimentos metodológicos que embasaram este estudo foram: pesquisa básica, descritiva, bibliográfica por meio da análise dos artigos científicos de Sousa, Sousa e Viana (2025), Dapper (2025), Silva e Wachholz (2025), pesquisa qualitativa. Verificou-se nos artigos científicos que a realização de atividade com o Google Earth é dinâmica e motivadora, mesmo as vezes sendo o primeiro contato dos discentes com a ferramenta, apesar dos desafios como a falta de computadores, conexão de internet de baixa qualidade e problemas nos equipamentos que levam alguns discentes a utilizarem os celulares como alternativa. Apesar dessas limitações, o uso das geotecnologias visa modernizar o ensino, despertar o interesse por meio de imagens de satélite em 3D e incentivar uma postura mais investigativa e crítica sobre o espaço geográfico. A experiência com este recurso evidenciou a

importância da inserção dessas tecnologias no cotidiano escolar, tanto para democratizar o acesso quanto para desenvolver habilidades relacionadas à alfabetização cartográfica, compreensão de símbolos, generalizações e representações espaciais. Ademais, o Google Earth em sua versão Pro é um recurso didático acessível e eficaz que favorece a interpretação geográfica e estimula o aprendizado significativo dos conteúdos geográficos.

Palavras-chave: alfabetização cartográfica; aprendizagem significativa; ensino de Geografia; Geotecnologias; recurso didático não convencional.

REFERÊNCIAS

DAPPER, V. R. M. Geotecnologias e alfabetização cartográfica: a construção da noção de legenda por meio do Google Earth. **Revista Ensino de Geografia**, Recife, v. 8, n. 1, p. 112–121, 2025. Disponível em:

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/ensinodegeografia/article/view/266175/49860>. Acesso em: 17 nov. 2025.

SILVA, E. P.; WACHHOLZ, F. Geotecnologias aplicadas ao ensino de geografia: uma experiência com Google Earth. In: Anais do XXI Simpósio Brasileiro De Sensoriamento Remoto, 2025, Salvador. **Anais eletrônicos...**, Galoá, 2025. Disponível em:

<https://proceedings.science/sbsr-2025/trabalhos/geotecnologias-aplicadas-ao-ensino-de-geografia-uma-experiencia-com-google-earth?lang=pt-br#>. Acesso em: 17 nov. 2025.

SOUSA, R. C. A.; SOUSA, F. W. A.; VIANA, B. A. S. O uso do Google Earth Pro como recurso didático não convencional no ensino de Geografia. **Form@re**. Revista do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica Universidade Federal do Piauí, v. 13, n. 1, p. 124-136 jan. / dez. 2025. Disponível em:

<https://periodicos.ufpi.br/index.php/formare/article/view/6740/5709>. Acesso em: 17 nov. 2025.